

RIM QULADI, LEKIN UNING G'UYALARI YASHAMOQDA

Obitxanov Abdulbosot Ayubxon o'g'li

Namangan davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175601>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Rim sivilizatsiyasining insoniyat taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos hissasi va uning zamonaviy dunyo poydevori sifatidagi o'rni yoritib boriladi. Rim huquq tizimi, davlat boshqaruvi tamoyillari, muhandislik va me'morchilik sohasidagi inqilobiy yangiliklar hamda lotin tilining fan va madaniyat rivojida ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Rim huquqi, Respublika, lotin tili, akveduk, inflatuzilma, antik madaniyat, me'morchilik, davlat boshqaruvi.

Abstract: This article examines the incomparable contribution of ancient Roman civilization to the development of humanity and its role as the foundation of the modern world. The Roman legal system, principles of state administration, revolutionary innovations in engineering and architecture, and the importance of the Latin language in the development of science and culture are highlighted.

Keywords: Roman law, Republic, Latin language, aqueduct, inflated structure, ancient culture, architecture, state administration.

Аннотация: В данной статье рассматривается несравненный вклад древнеримской цивилизации в развитие человечества и её роль как основы современного мира. Особое внимание уделяется римской правовой системе, принципам государственного управления, революционным инновациям в инженерии и архитектуре, а также важности латинского языка в развитии науки и культуры.

Ключевые слова: римское право, Республика, латинский язык, акведук, надувная конструкция, древняя культура, архитектура, государственное управление

Insoniyat tarixi davomida ko'plab imperiyalar gullab-yashnagan va tanazzulga yuz tutgan. Biroq, ularning juda kam qismigina o'zidan keyingi ming yilliklar qiyofasini belgilab beruvchi poydevor qoldira olgan. Qadimgi Rim — mana shunday noyob sivilizatsiyalardan biridir. "Barcha yo'llar Rimga olib boradi" degan ibora nafaqat o'sha davr transport tizimini, balki bugungi kundagi huquqiy, siyosiy va madaniy asoslarimizning ildizi aynan Rimga borib taqalishini ham anglatadi

Avvalo, Rimning eng katta meroslaridan biri — huquq tizimidir. Qadimgi Rimda huquq tizimi jamiyat hayotini tartibga soluvchi eng muhim qonunlardan biri bo'lgan. Rim huquqi qadimgi dunyoda eng rivojlangan va mukammal huquq

tizimlaridan biri sifatida tanilgan. U fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni, mulk masalalarini, savdo aloqalarini hamda davlat boshqaruvi bilan bog'liq tartib qoidalarni belgilab bergan. Rim huquqi keyinchalik Yevropa davlatlari huquq tizimlarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Rim huquqi dastlab og'zaki an'analar va urf-odatlar asosida shakllangan. Vaqt o'tishi bilan bu qoidalar yozma shaklga keltirilgan. Miloddan avvalgi V asrda "O'n ikki jadval qonunlari" qabul qilinib, Rim huquqining eng qadimgi yozma manbasi bo'ldi. Bu qonunlar bronza jadvallarga yozilib, jamoat joylariga qo'yilgan. Shu orqali barcha fuqarolar qonunlarni bilish imkoniyatiga ega bo'lgan.

O'n ikki jadval qonunlarida patrilsiy va plebeylarni huquqiy farqlari belgilab berildi. Plebeylar uchun qarz foizlari cheklandi. Patrisiylar esa, qonunlar matniga o'zlariga foydali bolgan bir nechta qonunlarni jumladan, plebeylarni patriysiylar bilan nikohi ta'qiqi, klientlar to'g'risidagi qonunlar kiritdilar.

"Sivil huquqi", "Digest", "Javoblar", "Savollar", "Feodosiy kodeksi", "Yustantian kodeksi", "Diasterlar" kabi huquqiy hujjatlar Rim imperiyasining huquq tizimi qanchalik mukammal ekanlini bildiradi. Rimning yana bir muhim merosi — boshqaruv va davlat tuzilishi haqidagi qarashlardir. Respublikachilik, senat tizimi, fuqarolik tushunchasi kabi g'oyalar Rim siyosiy madaniyatida muhim o'rin tutgan. Keyinchalik bu tamoyillar ko'plab zamonaviy davlatlarning siyosiy tizimlariga ta'sir ko'rsatdi. Rimda Respublika davlat boshqaruvi tizimi birdaniga shakllanmadi. ¹Uning shakllanishi asta-sekinlik jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan birga bordi. Respublika davrida davlat boshqaruvi quyidagicha:

Rim magistraturasi
Plebeylar xalq yig'ini
Senat
Konsul
Diktator
Senzor
Prokonsul, prokurator
Xalq tribunasi. Edillar. Kvestorlar
Kohinlar

Madaniyat va til sohasida ham Rimning ta'siri nihoyatda katta. Lotin tili Rim imperiyasining asosiy tili bo'lib, u bugungi kunda ko'plab Yevropa tillarining shakllanishiga asos bo'lgan. Masalan, italyan, fransuz, ispan va portugal tillari lotin tilidan kelib chiqqan. Shuningdek, ilm-fan va tibbiyot sohasida ishlatiladigan ko'plab terminlar ham lotin tiliga borib taqaladi.

Lotin tili hind-yevropa til oilasiga mansub bo'lib, u Italiya yarimorolining markaziy qismidagi Latsiy hududida paydo bo'lgan. Miloddan avvalgi VIII-VII asrlarda Rim shahri tashkil topgach, shu hududda yashovchi lotin qabilalarining tili asta-sekin rivojlanib, yagona til sifatida shakllana boshlagan. Dastlab lotin tili faqat mahalliy aholining kundalik muloqot tili bo'lgan.

Qadimgi Rim adabiyoti miloddan avvalgi III asrdan boshlab rivojlana boshlagan va Rim imperiyasi davrida o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqqan. Rim adabiyoti ko'p jihatdan qadimgi yunon adabiyotidan ta'sirlangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan o'ziga xos uslub va mazmunga ega bo'ldi. Rim yozuvchilari she'riyat, drama, tarix, falsafa va notiqlik sohalarida muhim asarlar yaratgan.

Liviy Andronik (miloddan avvalgi 280-204 yillar) birinchi lotin muallifi edi. U Gomerning "Oddiseya" asarini lotin tiliga tarjima qildi. Liviy Andronikdan Rim badiiy adabiyoti boshlandi

Lotin madaniyatining mashhur vakillari Mark Terensiy Varron (mil. avv. 116-27-yillar) va Mark Tulliy Sitseron (mil. avv. 106-43-yillar) adabiyot sohasida muhim iz qoldirdilar. Varron 620 jildda 74 asar muallifi bo'lgan ensiklopedist yozuvchi edi. Uning asosiy asarlari "Qadimiyatlar" (41 jild) va "Lotin tili to'g'risida" (25 jild) kitob edi.

Sitseron qadimda notiqlik san'atining nazariyotchisi va amaliyotchisi, davlat arbobi, huquqshunos va advokat, faylasuf va filolog-tarjimon, adabiy tanqidchi va san'atshunos edi. Sitseronning 58 siyosiy va sud sohasidagi nutqlari, 12 ta falsafiy to'plami, notiqlik san'ati bo'yicha 7 traktati, 800 xatlari, ko'pgina nutqlari va poetik asarlari ma'lum. Bizgacha Sitseronning 70 suddagi nutqlari va siyosiy nutqlari, do'stlari va yaqinlariga yozgan 37 xati hamda notiqlik san'ati va falsafadan yozgan traktatlari yetib kelgan.

Rim me'morchiligi ham insoniyat tarixida katta iz qoldirdi. Yo'llar, ko'priklar, akveduklar, amfiteatrlar va boshqa muhandislik inshootlari Rimliklarning yuksak bilim va tajribaga ega bo'lganini ko'rsatadi. Ularning qurilish uslublari va texnikalari keyingi asrlarda ham qo'llanib kelgan.

Rim hammolari qadimgi dunyoning eng ilg'or me'moriy va madaniy yutuqlaridan biri hisoblanadi. Qadimgi Rimda hammom Italiyaning barcha shaharlarida Rim davlatining ilk davridagi gigiyenik maqsadlarda qurilgan, keyinchalik katta hajmdagi inshootlarga aylangan. Milodiy II asr Rimdagi eng mashhur hammomlarni Imperator Trayan qurdi. Imperator Karakalla (mil. 211-217) qurdirgan hammomda bir vaqtning o'zida 2500 kishi yuvinishi mumkin bo'lgan. Hammom sovuq, iliq va qaynoq suvli uch bo'lim va bug' beradigan xonadan iborat edi. Hammomlarda yugurish yo'lakchalari, gimnastika zali,

gimnaziya (sport bilan shug'ullanadigan zal), kutubxona, sayr uchun xiyobon, gulzorlar, suhbatlashadigan joy va rasm galereyasidan iborat bo'lgan. Konstantin davrida bunday hammomlar Rim shahrida 10 ta bo'lgan, kirish uchun ozgina haq to'langan. Rim shahrining o'zida IV asrda 1000 ta jamoa hammomlari bor edi. Rim hammomlarining ayrimlari yuvinish joyi, kutubxona, dam olish, muloqot va bitim tuziladigan joy va stadion bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda, Rim imperiyasi tarix sahnasidan ketgan bo'lsa-da, uning merosi va g'oyalari insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutib kelmoqda. Rim huquqi, davlat boshqaruvi, adabiyoti, me'morchiligi va lotin tili keyingi asrlarda ko'plab xalqlar madaniyatiga ta'sir ko'rsatdi. Bugungi zamonaviy jamiyatda ham Rim sivilizatsiyasining ko'plab tamoyillari va qadriyatlarini ko'rish mumkin. Shu sababli Rim qulagan bo'lsa ham, uning g'oyalari, bilimlari va madaniy merosi hanuzgacha yashab, insoniyat rivojiga xizmat qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Ravshan Rajabov. "Jahon tarixi". Toshkent 2020 yil
Yorqin Turopov. "Qadimgi Yunoniston va Rim madaniyati". Toshkent 2013 yil
Shuhrat Ergashev. "Qadimgi sivilizatsiyalar" Toshkent "O'zbekiston" 2016 yil
1.R.Rajabov. Jahon tarixi. 611-646 betlar. Yangi asr avlod 2020.
2.Y.Turopov. Qadimgi Rim va Yunoniston madaniyati. 43-69 betlar. Navro'v nashriyoti 2013.
3.SH.Ergashev. Qadimgi sivilizatsiyalar. 238-294 betlar. O'zbekiston nashriyoti 2016.
4.R.RAJABOV. Xrestomaniya. 232-311 betlar. Adib nashriyoti 2013.
5.Y.Krushkol. Qadimgi dunyo tarixi. 436-473 betlar. O'qituvchi nashriyoti 1975.